

Contracción en paralelo de redes de tensores mediante comunidades

Alfred M. Pastor¹, Jose M. Badia² y Maribel Castillo²

Resumen— La computación cuántica tiene un enorme potencial, aunque se requieren grandes avances tecnológicos para disponer de ordenadores cuánticos fiables y escalables. Actualmente es muy importante disponer de simuladores eficientes en ordenadores clásicos, pero el coste de la simulación aumenta muy rápidamente con el tamaño de los circuitos cuánticos. El uso de redes de tensores puede reducir ese problema. En este artículo proponemos un nuevo algoritmo que utiliza comunidades para el particionado de los circuitos y las contrae en paralelo. Evaluamos el algoritmo con circuitos con un elevado grado de interconexión entre cúbits, incluyendo circuitos aleatorios como los propuestos por Google para demostrar la supremacía cuántica. Los resultados demuestran que el principal factor que limita la simulación es el coste espacial. No obstante, el algoritmo paralelo logra reducir el coste de simulación secuencial para circuitos con un número elevado de cúbits y permite simular circuitos de mayor tamaño. En circuitos cuya estructura permite obtener comunidades bien definidas, se logran aceleraciones muy considerables.

Palabras clave— Circuitos cuánticos, redes de tensores, comunidades, Girvan-Newman.

I. INTRODUCCIÓN

La computación cuántica podría tener un enorme impacto social y económico en áreas como las finanzas, la agricultura, la farmacología, la ciencia de los materiales, la energía o la seguridad informática y de las telecomunicaciones, entre otras [1], [2]. Sin embargo, nos encontramos en la era de los ordenadores cuánticos de escala intermedia y poco fiables (NISQ) [3]. Nos enfrentamos a un enorme reto tecnológico para poder crear y controlar adecuadamente los millones de cúbits que pueden ser necesarios para lograr el impacto comentado. No obstante, incluso con los ordenadores actuales disponemos ya de algoritmos para resolver problemas de optimización, simulación cuántica o aprendizaje máquina cuántico que se están empleando en problemas reales de pequeña escala [4], [5].

A pesar de ello, dada la gran escasez de ordenadores cuánticos, es imprescindible desarrollar simuladores cuánticos escalables y eficientes sobre ordenadores clásicos para poder desarrollar y testar nuevos algoritmos cuánticos o evaluar la fiabilidad de los ordenadores cuánticos actuales [6]. El principal problema de estos simuladores es la escalabilidad, dado que un pequeño incremento en el número de cúbits, el número de puertas o la profundidad de los circuitos cuánticos puede implicar incrementos exponenciales en el coste espacial y temporal de la simulación.

De hecho, el principal factor que limita la posibilidad de simular grandes circuitos cuánticos es el enorme coste espacial que implica representar el estado completo de los mismos. Por ejemplo almacenar el estado completo de 50 cúbits como números complejos en simple precisión requiere $(2^{50} \times 8)$ bytes, es decir, unos 9 PB de memoria.

Una posible solución para reducir en algunos casos el coste de la simulación es usar redes de tensores para representar los circuitos cuánticos [7], [8]. Esto nos permite simularlos mediante la contracción de los tensores de la red y aprovechar sus propiedades y operaciones ampliamente conocidas desde hace décadas. Un aspecto fundamental que define el coste de la contracción es el orden en que se contraen los distintos pares de tensores. Elegir un orden óptimo puede reducir el coste en varios ordenes de magnitud, pero es un problema NP-duro. También podemos reducir el coste si paralelizamos el proceso de contracción.

Pueden distinguirse tres tipos de paralelismo potencial en la contracción. En primer lugar, podemos paralelizar la contracción de cada par de tensores. En segundo lugar, podemos contraer en paralelo distintos grupos de tensores y, finalmente, podemos aplicar una estrategia de *slicing* para cortar algunas de las aristas de la red de tensores, contraer las subredes resultantes y combinar el resultado de tales contracciones [6], [9].

En este trabajo presentamos un nuevo algoritmo paralelo de contracción de redes de tensores. Este algoritmo comienza por aplicar un método de detección de comunidades para particionar la red de tensores en componentes con un bajo grado de interconexión. A continuación contrae en paralelo las redes asociadas a las distintas comunidades y, para finalizar, contrae la red de tensores asociados a cada una de dichas comunidades. Se ha utilizado un mismo método para la creación de las comunidades y para la definición de los órdenes de contracción de las distintas comunidades: el método de Girvan-Newman [10]. Además, el algoritmo aplica una heurística para reducir el coste de la contracción final mediante la contracción paralela de distintos pares de tensores.

Evaluamos las prestaciones espaciales y temporales del nuevo algoritmo paralelo en un multiprocesador multicore con tres tipos de circuitos con características diferentes: los asociados al algoritmo de la Transformada Cuántica de Fourier (QFT), circuitos cuánticos aleatorios (RQC) y los circuitos Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ). El algoritmo ha sido implementado en Julia utilizando el entorno de simulación QXTools [11]. Comparamos las prestaciones espaciales y temporales del algoritmo paralelo

¹Dpto. Informática, Universitat de València, e-mail: alfred.pastor@uv.es.

²Dpto. de Ingeniería y Ciencia de Computadores, Universitat Jaume I, e-mail: {badia,castillo}@uji.es.

con dos algoritmos secuenciales que usan estrategias diferentes para obtener el orden de contracción. También analizamos el impacto del número de comunidades utilizadas sobre el coste de las distintas fases del algoritmo.

Los resultados obtenidos confirman que el principal factor que limita el tamaño de los circuitos que pueden contraerse es el coste espacial. Aunque el tiempo de contracción puede aumentar rápidamente con el número de cúbits, no llega a ser muy elevado antes de que se agote el espacio en memoria disponible, incluso en servidores con cientos de GB de memoria. Dado que el tiempo de contracción secuencial de circuitos pequeños puede ser de pocos segundos, es difícil reducirlo de modo sustancial utilizando estrategias de particionado de la red de tensores. El sobrecoste de obtener las comunidades y gestionar las tareas a cargo de su contracción en paralelo condiciona la aceleración del algoritmo paralelo.

Además, el particionado de la red en un mayor número de comunidades con el fin de incrementar el grado de paralelismo no siempre reduce el tiempo total del algoritmo, ya que puede incrementar muy notablemente el coste de contraer la red final.

A pesar de todas las limitaciones comentadas, el algoritmo paralelo implementado permite reducir el tiempo de contracción de circuitos con mucha interconexión entre sus cúbits y con un alto entrelazamiento, tales como los QFT y RQC, cuando se incrementa el número de cúbits. Además, el menor coste espacial del algoritmo paralelo permite contraer circuitos con un mayor número de cúbits. De hecho, en circuitos que permiten obtener comunidades bien definidas, como los GHZ, el algoritmo paralelo obtiene aceleraciones muy considerables.

Las principales contribuciones de este trabajo son las siguientes:

- El diseño e implementación de un nuevo algoritmo paralelo de contracción de redes de tensores basado en comunidades.
- La evaluación del nuevo algoritmo utilizando las redes de tensores asociadas a tres tipos de circuitos cuánticos ampliamente conocidos. Estos incluyen los RQC, diseñados por Google para demostrar la supremacía cuántica.
- La reducción del tiempo de contracción secuencial y el incremento del tamaño de los circuitos que pueden contraerse.

El resto del artículo se estructura del siguiente modo. En el apartado II resumimos algunos de los principales trabajos relacionados. En el apartado III introducimos el marco teórico en el que se apoya nuestro algoritmo. En el apartado IV describimos el algoritmo paralelo. En el apartado V analizamos los resultados experimentales y, finalmente, en el apartado VI resumimos las principales conclusiones obtenidas.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Existen numerosos simuladores de circuitos cuánticos sobre ordenadores clásicos [12]. El problema fundamental de todos ellos es el rápido incremento del coste temporal y espacial de la simulación con el aumento del número de cúbits. Debido a ello, prácticamente todos los simuladores utilizan algún tipo de estrategia de paralelización para afrontar este problema. Por otro lado, desde la publicación del trabajo de Markov y Shi en 2008 [8], en el que se utiliza la contracción de redes de tensores para la simulación de circuitos cuánticos, muchos de los simuladores se basan en el uso de redes de tensores para representar y manejar los circuitos. En muchos casos estos simuladores se han utilizado para abordar el problema del muestreo de amplitudes de circuitos cuánticos aleatorios (RQC) como enormes circuitos Sycamore-53 utilizados por Google en su demostración de la supremacía cuántica [13].

Google utilizó `qFlex` para la simulación sobre CPU [6] y `TAL-SH` para la simulación sobre GPU [14]. Este último ha sido evolucionado y mejorado, dando lugar al simulador `ExaTN` [15]. El simulador `Jet` combina técnicas de *slicing* con el uso de paralelismo de tareas asíncrono para evitar la repetición de contracciones y reducir el tiempo de simulación utilizando tanto multiprocesadores con memoria compartida como sobre GPUs [16]. Este tipo de dispositivos se utilizan también en el simulador `AC-QPD` [17] con circuitos RQC y las técnicas desarrolladas se incorporaron a la librería `CoTenGra`¹, ampliamente utilizada.

En este trabajo hemos utilizado un algoritmo de detección de comunidades en grafos para particionar la red de tensores y poder paralelizar su contracción. Se pueden encontrar muchos métodos de detección de comunidades en la literatura, dado que esta puede aplicarse en campos muy diversos, tales como las redes sociales, las redes de transporte o de telecomunicaciones. Entre estos métodos de detección se encuentran los basados en agrupamiento jerárquico, maximización de la modularidad, inferencia estadística o detección de cliques en grafos [18]. En este trabajo nos hemos apoyado en el método de detección de comunidades GN, desarrollado por Girvan y Newman basándose en la medida de centralidad denominada *edge betweenness* [10]. Hemos elegido el método GN por tratarse de un método ampliamente conocido y estudiado. Además genera comunidades de buena calidad con redes de tensores cuando se compara con otros métodos de detección, tales como el método de Louvain, el método de Leiden [19] o el método `spinglass` [20], entre otros incluidos en las bibliotecas `networkX`² o `python-igraph`³.

Otro motivo para elegir el método de GN es que la versión implementada en [21] fue comparada en [22] con otros métodos de ordenación de las contracciones con una amplia variedad de redes de tensores, inclu-

¹<https://github.com/jcmgray/cotengra>

²<https://networkx.org>

³<https://python.igraph.org>

yendo los asociados a circuitos aleatorios (RQC) y al algoritmo de optimización QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm).

III. MARCO TEÓRICO

A. Redes de tensores y circuitos cuánticos

Los tensores son la generalización natural de los vectores y matrices. Un tensor de rango r se define como un elemento $d_1 \times \dots \times d_r$ existente en el espacio $\mathbb{C}^{d_1, \dots, d_r}$. De este modo, un vector con d elementos complejos (dimensión d) se puede considerar un objeto del espacio \mathbb{C}^d y por tanto es un tensor de rango 1, mientras que una matriz de dimensión $n \times m$ se puede considerar un objeto del espacio $\mathbb{C}^{n \times m}$ y por tanto es un tensor de rango 2. Un tensor se puede representar como una forma geométrica con aristas asociadas a sus índices y un rango igual al número de aristas. De este modo, una red de tensores es un grafo en el que los vértices son los tensores y las aristas son los índices que los conectan.

Los circuitos cuánticos pueden representarse fácilmente mediante redes de tensores, en las que las puertas se corresponden a los tensores y los índices a los cúbits que conectan dichas puertas. En este caso, la dimensión de todos los índices es 2, dado que solo pueden tener los valores 0 y 1.

La operación fundamental utilizada con redes de tensores es la contracción, y se corresponde con un producto tensorial de dos tensores seguido de una traza entre los índices que comparten. Podemos ver un ejemplo representado gráficamente en la figura 1, donde se muestra la contracción entre dos tensores de rango 3 que comparten 2 índices.

Fig. 1: Ejemplo de contracción entre dos tensores $R_x^{y,z}$ y $T_{y,z}^t$.

En 2008 Markov y Shi sentaron las bases del uso de las redes de tensores para la simulación de circuitos cuánticos [8]. Para simular el circuito basta con contraer todos sus tensores por parejas hasta obtener un solo tensor. Si se mantienen abiertas las aristas correspondientes a los cúbits de entrada y salida del circuito, se obtiene una matriz unitaria que representa su funcionalidad completa. Si se cierran las aristas de entrada con unos valores de cúbits determinados, se obtiene un vector complejo de tamaño 2^n , siendo n el número de cúbits, cuyo contenido las amplitudes de probabilidad de todos los posibles estados de la salida del circuito. Markov y Shi demostraron que cualquier circuito cuántico de tamaño (número de puertas) polinómico con un *treewidth* logarítmico se puede simular de forma determinista en tiempo polinómico.

El coste temporal y espacial de reducir (contraer) la red a un único tensor es muy dependiente del orden en el que se decidan contraer los tensores. Da-

da una red de tensores, determinar el orden óptimo de contracción es un problema NP-duro [23]. Es por ello que se han definido diferentes heurísticas para determinar el orden de contracción de los tensores de forma que se aproxime al orden óptimo.

B. Métodos de ordenación de las contracciones: planes de contracción

El objetivo de los métodos de ordenación es aproximar el orden óptimo de contracción que reduzca su coste temporal y espacial, es decir establecer un *plan de contracción* de la red tensorial eficiente. Ambos costes dependen exponencialmente del rango de los tensores implicados en las distintas contracciones de pares de tensores llevadas a cabo. En concreto, el rango del mayor tensor obtenido en el proceso de contracción es un buen indicador del coste de contraer toda la red [8].

Existen diferentes familias de métodos para realizar las contracciones. La familia de métodos más importante, inspirada directamente de los resultados de Markov y Shi [8], es la basada en la búsqueda de una descomposición en árbol del *grafo lineal* asociado a la red de tensores. Uno de los primeros algoritmos de esta familia que se introdujeron para obtener el orden fue el método *tree decomposition minimum fill-in* [24]. En nuestro trabajo hemos analizado el comportamiento de implementaciones propias de otros métodos de esta familia como el *FlowCutter* [25], *Tamaki* [26] y otros [27].

Una heurística con la que hemos construido nuestro algoritmo paralelo se basa en el método propuesto por Gray y Curtis en [22]. En este se obtiene un orden o plan de contracción de la red tensorial aplicando el procedimiento de Girvan y Newman [10] para la obtención de comunidades y obteniendo las aristas con mayor centralidad de intermediación o *edge betweenness*.

C. Comunidades en grafos

El hecho de modelar un circuito cuántico como una red compleja basada en grafos nos permite abordar el problema con herramientas ya conocidas en Teoría de Grafos y utilizadas en otros entornos como el estudio de Redes Sociales, donde los vértices de un grafo representan *web sites* mientras las aristas serían *links* o conectores entre páginas. El estudio de las interacciones entre proteínas sería otro ejemplo: la proteínas se situarían en los nodos del grafo mientras las funciones metabólicas comunes actuarían como aristas. Pueden encontrarse muchas más aplicaciones en [28].

Una característica común, observada empíricamente, de esos grafos basados en aplicaciones del mundo real es la existencia de determinadas estructuras internas denominadas *comunidades* o *clusters* [29], como podemos observar en la figura 2. Estas ofrecen comportamientos afines o conexiones internas más densas entre sus miembros que con cualquier miembro externo a dicha comunidad, lo que se podría entender como la pertenencia a un determinado *club* [30].

Fig. 2: Ejemplo de partición de un grafo en 5 comunidades. La mayoría de las conexiones son intra-comunidad y solo unas pocas entre comunidades.

La detección de dichas comunidades siguiendo determinados patrones que nos permitan desvelar estructuras internas subyacentes es objeto de máximo interés en su estudio debido a la transversalidad de sus posibles aplicaciones.

Por otra parte, la no existencia de una definición rigurosa del concepto de comunidad comporta imprecisiones y ambigüedades en su obtención, conformando un ecosistema de algoritmos con enfoques diferentes para un mismo objetivo [29]. De esta forma, será necesario definir determinados criterios o métricas que nos permitan evaluar la calidad de las comunidades que conforman una partición del grafo. Una de las métricas más utilizadas para determinar la idoneidad de comunidades disjuntas, es decir, aquellas cuyos nodos solamente pueden pertenecer a una de las comunidades en que se particiona el grafo, es la *modularidad* [31]. Esta puede definirse de modo informal en base al número de aristas que pertenecen a las comunidades menos el número que conectaría los vértices en una red equivalente con las aristas situadas de modo aleatorio.

Se han propuesto múltiples métodos de obtención de comunidades que buscan maximizar la modularidad, tales como los de maximización extrema [32], teoría espectral [33], recocido simulado (*simulated annealing*) [34] o algoritmos voraces como el de Louvain [35].

D. Medidas de centralidad

Otra métrica fundamental que utilizaremos para detectar las comunidades es la centralidad. Esta se suele asociar a los nodos y describe en cierta forma su posición o “importancia” dentro del grafo. Las medidas de centralidad se suelen clasificar en dinámicas, que se basan en el flujo que pasa por el nodo, y topológicas, que se basan en la estructura de la red.

En este trabajo nos centraremos en esta medida conocida como *betweenness centrality* en la literatura. Está basada en la idea de qué un nodo será *más central* si por él pasan el mayor número de caminos más cortos entre dos nodos cualesquiera de la red. Si dichos nodos se extrajeran de la red compleja, se dificultaría la comunicación del resto de sus componentes y esta tendería a quedar desconectada en comunidades.

Sea un grafo conexo, no dirigido y sin pesos, G ,

con un conjunto de nodos V . Definimos $\sigma(s, t)$ como el número de caminos más cortos entre los nodos s y t , y $\sigma(s, t|v)$ como el número de caminos más cortos entre s y t que pasen por el nodo v . Además si $s = t$, $\sigma(s, t) = 1$, y si $s = v$ o $t = v$ entonces $\sigma(s, t|v) = 0$. Se define la *centralidad de intermediación* de v como:

$$I(v) = \sum_{s, t \in V} \sigma(s, t|v) / \sigma(s, t) \quad (1)$$

Normalmente esta expresión se corrige con un factor de normalización para considerar caminos no computados.

Si consideramos aristas en vez de nodos, obtendremos la medida equivalente conocida en la literatura como *edge betweenness centrality*, o centralidad de intermediación en aristas, que utilizaremos en nuestros algoritmos.

E. Algoritmo de Girvan y Newman

Un método ampliamente utilizado para la obtención de comunidades es el Algoritmo de Girvan y Newman (GN) [10]. Su funcionamiento se basa en ir eliminando aristas del grafo de mayor a menor centralidad de intermediación 1, hasta generar componentes no conexas que se corresponden con las comunidades. Si se siguen eliminando aristas de dichas componentes se generan comunidades cada vez de menor tamaño formando lo que se denomina un dendrograma.

Si continuamos el proceso hasta obtener comunidades con un solo nodo, la lista resultante se corresponde con un plan de contracción de la red de tensores asociada al grafo. Para contraer la red basta recorrer la lista en sentido inverso e ir contrayendo sucesivamente los pares de tensores conectados por las aristas. Tal y como se indica en [22] este método da lugar a un árbol de contracción que se aproxima al óptimo en términos de coste espacial.

F. Algoritmo *minimum fill-in*

Markov y Shi [8] demostraron que un plan de contracción para una red se puede mapear en una descomposición en árbol del grafo lineal de la red o *line graph*. El coste computacional del plan de contracción es entonces exponencial en el “ancho de árbol” de esa descomposición, lo que se conoce como *treewidth* en el contexto de Teoría de Grafos. El ancho de árbol de un grafo G es igual al ancho mínimo de todas las posibles descomposiciones de árbol de G .

En este contexto, el *treewidth* de una descomposición de árbol de un gráfico lineal de red sirve como una medida indirecta del tamaño del tensor intermedio de mayor rango producido mientras se contrae la red de acuerdo con el plan de contracción. Como el coste de contracción de una red está dominado por contracciones que involucran el tensor intermedio más grande, también es una medida indirecta del coste computacional del plan de contracción utilizado. Una estrategia para encontrar planes de contracción eficiente se basa en encontrar un orden para eliminar los nodos en el *line graph*. En este contexto, eliminar

un nodo de un grafo implica conectar todos sus vecinos antes de eliminarlo. Los órdenes de eliminación de nodos se pueden asociar a descomposiciones de árboles y tener una noción equivalente de *treewidth*. El ancho de árbol de un grafo lineal, con respecto a un orden de eliminación de nodos, es el número máximo de vecinos que tiene un vértice cuando es eliminado según el orden establecido para todos los nodos. Obtener el orden que minimice ese valor es un problema NP-completo, pero existen heurísticas para aproximarlo. La heurística de relleno mínimo (*minimum fill-in*) es una heurística popular para calcular un límite superior en el *treewidth* del *line graph* y retornar un orden de eliminación de nodos que satisfaga dicho límite. Su comportamiento está basado en la idea anterior de cómputo de vecinos.

En este artículo comparamos los resultados de nuestro algoritmo paralelo con este algoritmo secuencial en una implementación de esta heurística incluida en el entorno de QXTools y además, la utilizamos en la contracción de la red de comunidades final.

IV. MÉTODO DE CONTRACCIÓN EN PARALELO DE REDES DE TENSORES

Podemos diferenciar tres niveles de paralelismo en el proceso de contracción de las redes de tensores.

En primer lugar, podemos contraer en paralelo cada par de tensores. Para ello hay que tener en cuenta que los tensores pueden verse como matrices. La contracción consiste entonces en una posible reordenación de los elementos de las matrices teniendo en cuenta los índices por los que se contrae, seguido de la multiplicación de las matrices resultantes. El producto de matrices es una operación fundamental de álgebra lineal numérica y como tal existen implementaciones secuenciales y paralelas muy eficientes sobre todo tipo de plataformas: clusters de procesadores, procesadores multinúcleo o GPUs. Además, existen bibliotecas que incluyen algoritmos eficientes de contracción de tensores, tales como ITensor [36], TBLIS [37] y cuTensor [38].

El segundo nivel de paralelismo de la contracción de redes de tensores se basa en que distintos grupos de tensores pueden contraerse al mismo tiempo y los tensores resultantes pueden contraerse para obtener un único tensor final. El coste de las contracciones depende del rango de los tensores contraídos. Por eso es fundamental definir las particiones de modo que el rango de los tensores resultantes sea lo menor posible. Una forma de hacerlo es tener en cuenta que la red de tensores puede representarse como un grafo y basarse en algoritmos de detección de comunidades. Por definición, estos algoritmos intentan encontrar grupos de nodos del grafo con un alto grado de interconexión entre ellos y un bajo grado de conexión con los otros grupos. Aplicada a la contracción de distintos grupos de tensores, esta propiedad busca crear tensores de bajo rango para la contracción final de la red.

Finalmente, el tercer nivel de paralelismo se basa en usar una estrategia de *slicing* para cortar distintos

índices de la red de tensores. Al hacerlo se definen distintas variantes de la red inicial con un número de índices reducido. Los resultados de la simulación con cada una de dichas variantes pueden combinarse fácilmente para obtener el resultado de la simulación sobre el circuito cuántico asociado a la red de tensores inicial. La contracción de cada variante puede ocupar mucha menos memoria que la contracción de la red completa, con lo que esta estrategia puede permitirnos simular circuitos mucho mayores. Además, las contracciones de cada variante son completamente independientes y, por lo tanto, pueden llevarse a cabo en paralelo.

El algoritmo paralelo que proponemos utiliza el segundo nivel de paralelismo. Para definir los grupos de tensores a contraer en paralelo utilizamos un método ampliamente conocido de detección de comunidades en grafo: el algoritmo de Girvan-Newman. Con este tipo de método se intenta que los tensores resultantes de la contracción de cada comunidad tengan un rango lo más pequeño posible para reducir el coste de su contracción final, que puede dominar en el coste total del algoritmo.

El algoritmo de contracción que proponemos consta de tres fases fundamentales:

1. Particionar la red de tensores en subredes usando comunidades
2. Contraer en paralelo las subredes
3. Contraer la red de comunidades resultante

Tal y como hemos comentado, el coste de contraer las redes depende muy notablemente del rango de los tensores intermedios, tanto en la fase 2 como en la 3. Para reducir el rango de los tensores de gran tamaño que pueden surgir tras la fase 2, es importante obtener subredes con el menor grado de interconexión posible en la fase 1. Esto puede lograrse utilizando el algoritmo GN ya que las comunidades, por definición, son las subredes con menor grado de interconexión.

Para obtener el orden de contracción de las redes en las fases 2 y 3, podemos utilizar cualquier heurística, incluyendo todas las comentadas en el apartado III-B incluyendo el algoritmo GN. Así pues este algoritmo se está usando con dos finalidades: obtención de las comunidades iniciales y obtención de los planes de contracción de cada subred.

El número de subredes que generemos en la fase 2 determina el grado de paralelismo del algoritmo. En principio, un mayor número de subredes permite repartir el trabajo entre más núcleos computacionales y reducir el tiempo de ejecución de esa fase. Sin embargo, puede incrementar sustancialmente el coste de la fase 3. En la práctica contraer la red de comunidades en la fase 3 tiene un coste muy superior a la contracción de cada comunidad en la fase 2. Ello es debido a que, a pesar de obtener comunidades de buena calidad, el rango de los tensores a contraer en la última fase suele ser mucho mayor que el de los tensores contraídos en la fase 2. Dado que el coste de la contracción aumenta exponencialmente con dicho rango, la última fase puede ser el cuello de

botella para lograr prestaciones en el algoritmo paralelo. Para reducir este problema utilizamos también una estrategia que paraleliza, al menos parcialmente, esta última fase.

Los planes de contracción de redes de tensores definen un orden de contracción de pares que habitualmente establece un orden secuencial de aplicación. Los planes pueden representarse mediante un árbol de contracción, tal y cómo muestra la Figura 3, donde T_i son los tensores que forman la red que se quiere contraer y los I_i son los tensores resultantes, obtenidos a partir de las contracciones de pares de tensores. En este ejemplo concreto, asociado a un circuito con 3 cúbits y 10 puertas, se tiene que realizar un total de 10 contracciones empezando desde los tensores que definen la red hasta obtener el tensor final (I_{10}). La ordenación en forma de árbol permite visualizar muy claramente dónde se puede aplicar el paralelismo. Concretamente, en este ejemplo, el plan de contracción permite aplicar 4 contracciones en paralelo (elipses en la figura) entre las hojas del árbol (tensores iniciales). En la figura, también se muestra que las siguientes contracciones de pares de tensores establecen un orden estrictamente secuencial, generando un nuevo tensor y subiendo un nivel en el árbol en cada paso. En este ejemplo, el grado de paralelismo en esta última fase del algoritmo propuesto, únicamente se puede aplicar en el primer nivel del árbol de ordenación de contracciones. El número de pares de tensores que pueden contraerse en paralelo depende de la heurística con la que se ha construido el árbol de contracción. Habitualmente no es muy elevado, lo que implica que es difícil acelerar mucho la contracción de la red de tensores final aplicando este tipo de paralelismo.

Fig. 3: Ejemplo de un árbol de contracción para una red con 10 tensores. Las elipses marcan las contracciones que pueden llevarse a cabo en paralelo. Las flechas definen la ordenación secuencial de las últimas 6 contracciones.

En la última fase del algoritmo podríamos usar distintos métodos para obtener el árbol de contracción. En los experimentos mostrados en este artículo hemos utilizado el método `minfill`, aunque dejamos como trabajo futuro comparar varios métodos e incluso usar una estrategia en la que apliquemos varios de ellos en paralelo yelijamos el árbol de contracción que permita contraer un mayor número de pares de tensores en paralelo.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Entorno experimental y circuitos de prueba

Los resultados experimentales se han obtenido en un servidor con 4 procesadores Intel Xeon Gold 6330H a 2 GHz con 24 núcleos cada uno, un total con 394 GiB de memoria RAM DDR4 y 33 MiB de memoria caché con el sistema operativo Linux 5.4.0-72-generic 80-Ubuntu.

Hemos utilizado tres tipos de circuitos cuánticos bien conocidos para evaluar el comportamiento de nuestro algoritmo paralelo. En todos los casos la contracción se lleva cabo cerrando los índices de entrada y salida del circuito. Esto es, obtenemos la amplitud de probabilidad de un estado cuántico concreto.

Los circuitos cuánticos aleatorios (RQC) son un tipo de circuitos especialmente desarrollados por Google para los experimentos de supremacía cuántica [6], [13]. Se trata de circuitos definidos por una malla de cúbits (filas x columnas) y un nivel de profundidad dado por el número de capas de puertas de uno o dos cúbits incluidas. Las puertas de un cúbit se eligen al azar del conjunto T , \sqrt{X} y \sqrt{Y} . Normalmente las puertas de 2 cúbits son CZ y conectan pares de cúbits siguiendo diversos patrones. Estos circuitos se diseñaron especialmente para que fuesen muy difíciles de simular con ordenadores clásicos y han sido ampliamente utilizados para evaluar este tipo de simuladores.

La Transformada Cuántica de Fourier (QFT) es el análogo cuántico de la Transformada Discreta clásica (DFT). Es un componente importante de muchos algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor para la factorización de enteros, que teóricamente puede ser utilizado para romper los protocolos de cifrado clásico estándares actuales.

Finalmente, los circuitos Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) crean estados entrelazados de un tipo particular, su construcción es muy sencilla y tienen una estructura muy regular. Se aplica una puerta H al primer cúbit y a continuación se aplican puertas CNOT entre sucesivos pares de cúbits: (0,1), (1,2), etc.

En nuestras pruebas generamos todos los circuitos usando los métodos incluidos en la biblioteca QX-Zoo de las QXTools [11] con ligeras modificaciones en algún caso. En el caso RQC nuestra función toma argumentos que especifican el número de filas, columnas, profundidad de puertas cuánticas y la semilla que se usará al seleccionar dichas puertas. Hemos utilizado una profundidad de 16 puertas y un rango de filas y columnas desde 3 a 12 cúbits que es el máximo tamaño que podemos contraer con la memoria disponible.

B. Coste espacial y temporal de la contracción

La figura 4 nos permite comparar el tiempo de contracción del algoritmo paralelo con el de dos algoritmos secuenciales con circuitos de tipo QFT con distinto número de cúbits. Los algoritmos secuenciales son los descritos en los subapartados III-E y III-F y son los utilizados para implementar la segunda

y tercera fase del algoritmo paralelo. Es importante hacer notar que todas las gráficas de resultados utilizan una escala logarítmica, con lo que separaciones pequeñas entre las líneas pueden implicar grandes diferencias en los tiempos o costes espaciales representados. Los tiempos de contracción de los tres algoritmos se encuentran por debajo del segundo hasta circuitos de 20 cúbits, con lo cual las diferencias entre ellos son muy poco significativas. A partir de los 20 cúbits el coste del algoritmo `minfill` aumenta más rápidamente y los otros dos algoritmos mantienen un coste muy similar hasta los 40 cúbits. El algoritmo paralelo es el más rápido en todos los casos, pero logra ventajas modestas con respecto al algoritmo GN secuencial. Este comportamiento puede entenderse, al menos en parte, si analizamos el coste de las tres fases del algoritmo paralelo, también incluido en la figura. En primer lugar, podemos ver que obtener secuencialmente las comunidades a contraer puede suponer un coste sustancial en muchos casos, que es difícil compensar con una posible aceleración durante la fase 2. No obstante, el coste que crece más rápidamente y acaba suponiendo casi todo el tiempo del algoritmo paralelo en los circuitos QFT es el de la fase 3, es decir, el de contraer la red de comunidades final. Aunque esta red puede tener muy pocos tensores, su rango es mucho más grande que el de las comunidades iniciales, por lo que acaba dominando el coste total.

Fig. 4: Tiempo de contracción con circuitos QFT. Incluye los tiempos parciales de las tres fases del algoritmo paralelo `ComPar`.

El coste espacial de los tres algoritmos, mostrado en la figura 5, tiene un comportamiento similar al temporal para los tres algoritmos comparados. El algoritmo `minfill` tiene un coste espacial claramente superior en todos los casos. Podemos confirmar que el principal factor que limita el tamaño de los circuitos que podemos simular es la memoria necesaria cuando incrementamos el número de cúbits. El rápido aumento del uso de memoria en el algoritmo `minfill` hace que solo podamos simular circuitos QFT con tamaños hasta 29 cúbits, aunque la duración del proceso de contracción sea de poco más de un minuto. El coste espacial evoluciona de modo muy similar para los otros dos algoritmos, aunque es un poco menor en el caso del algoritmo paralelo, lo que

permite simular circuitos con un cúbit más: 41 con el algoritmo paralelo frente a los 40 con el algoritmo GN.

Fig. 5: Coste espacial de la contracción con circuitos QFT.

Para poder entender mejor las limitaciones en la aceleración conseguida con el algoritmo paralelo podemos analizar el efecto de modificar el número de comunidades definidas en la fase 1 del algoritmo sobre el tiempo de ejecución de las distintas fases. En la figura 6 podemos ver los tiempos de las tres fases y el tiempo total de contracción para un circuito de tipo QFT con 40 cúbits cuando variamos el número de comunidades entre 6 y 13. El coste de aplicar el método GN para obtener las comunidades es constante y, en el caso de los circuitos de tipo QFT supone un porcentaje muy pequeño del coste total. Se trata además de un proceso secuencial. El tiempo requerido para contraer las comunidades definidas en paralelo en la fase 2 puede ser muy variable. En principio, cuantas más comunidades definimos, mayor es el grado de paralelismo y, si disponemos de suficientes procesadores, podemos reducir sustancialmente el tiempo de esta fase. Sin embargo, el coste de contraer distintas comunidades puede ser muy distinto y la carga puede estar muy desequilibrada, con lo que no estaremos optimizando el uso de los recursos. En el ejemplo mostrado en la figura, el coste se reduce bruscamente cuando pasamos de 7 a 8 comunidades, se mantiene casi constante hasta 12 y vuelve a reducirse sustancialmente si creamos 13 comunidades. El problema de definir más comunidades es que el coste espacial de contraer la red de comunidades resultantes se incrementa y ya no podemos completar la fase 3.

En cuanto al tiempo de contraer la red de comunidades en la fase 3, este tiende a incrementarse cuando aumentamos el número de comunidades definidas, con lo que contrarresta la posible ganancia durante la fase 2 e incrementa el tiempo total del algoritmo de contracción. Como hemos comentado, el paralelismo de la fase 3 es muy limitado y depende mucho del circuito y el método usado para contraer la red de comunidades final. En definitiva, el coste total de contraer en paralelo la red de tensores depende mucho del tipo de circuito, el número de cúbits, el número de comunidades y los métodos usados para contraer las comunidades durante las fases 2 y 3.

En cada caso, hay un rango de valores en el número de comunidades que nos da el tiempo mínimo. En el ejemplo mostrado en la figura 6, ese número óptimo se da cuando usamos 8 comunidades y obtenemos un tiempo de contracción total en paralelo de 170,31 segundos.

En todos los casos analizados para los circuitos de tipo QFT y RQC el número de comunidades que da lugar al tiempo mínimo global se encuentra siempre entre 2 y 13. Este número tiende a crecer lentamente con el número de cúbits, pero puede disminuir en algún caso. Esto implica que el grado de paralelismo óptimo no es muy elevado y que en muchos casos solo usamos entre 2 y 4 núcleos del procesador, lo que limita la aceleración que podemos lograr en la fase 2 del algoritmo.

Fig. 6: Evolución del coste total y de cada una de las tres fases del algoritmo paralelo cuando modificamos el número de comunidades con un circuito QFT de 40 cúbits.

El comportamiento relativo de los tres algoritmos cambia cuando contraemos circuitos de tipo RQC, tal y como podemos ver en las figuras 7 y 8. El coste temporal y espacial de todos los algoritmos depende del número y rango de los tensores contraídos, y estos están asociados al tamaño de los circuitos y al nivel de entrelazamiento de los cúbits. El mayor coste espacial de los algoritmos con los circuitos QFT hace que solo podamos simular circuitos con hasta 41 cúbits, mientras que en el caso de los circuitos RQC, el algoritmo paralelo nos permite simular circuitos con $12 \times 12 = 144$ cúbits y una profundidad de 16 niveles.

En el caso de los circuitos RQC el algoritmo secuencial *minfill* es claramente el más rápido con circuitos con hasta $9 \times 9 = 81$ cúbits. Si analizamos en la figura 7 el comportamiento de las tres fases del algoritmo paralelo, podemos ver que en el caso de los circuitos RQC el coste de obtener las comunidades tiene mucho más peso que con los circuitos QFT. Tan solo el coste de esta fase 1 del algoritmo es mayor que el del algoritmo secuencial hasta 81 cúbits. De nuevo podemos ver que el coste de contraer la red de comunidades aumenta muy rápidamente con circuitos de gran tamaño y acaba dominando el de las otras dos fases.

Es difícil que el uso del paralelismo suponga una clara ventaja cuando los algoritmos secuenciales tar-

Fig. 7: Tiempo de contracción con circuitos RQC.

dan menos de un segundo o unos pocos segundos en completar el proceso de contracción. A partir de circuitos con $10 \times 10 = 100$, el algoritmo paralelo logra superar a los dos algoritmos secuenciales utilizados como referencia aunque, de nuevo, con aceleraciones modestas con respecto al mejor algoritmo secuencial. Al igual que ocurría en el caso de los circuitos QFT, *minfill* es el algoritmo con mayor coste espacial en casi todos los casos. Esto hace que no podamos usarlo para contraer circuitos con más de 100 cúbits. El algoritmo paralelo es el que tiene un menor coste espacial, lo que le permite llegar hasta los 144 cúbits.

Fig. 8: Coste espacial de la contracción con circuitos RQC.

El comportamiento de los algoritmos es muy distinto en el caso de los circuitos GHZ. Tal y como puede verse en la Figura 9 los tiempos de todos los algoritmos crecen mucho más lentamente y permiten alcanzar un número de cúbits mucho más elevado sin que se agote la memoria disponible y llegando al máximo permitido por la herramienta: 999 cúbits. Además, en este caso el algoritmo paralelo acelera muy notablemente los dos algoritmos secuenciales de referencia. Concretamente logra aceleraciones de hasta 34 con el circuito de mayor tamaño. Uno de los motivos de esa aceleración es que podemos utilizar el número óptimo de comunidades para particionar el circuito y contraerlas en paralelo. Dicho número corresponde al que nos da comunidades con una mayor modularidad, es decir, aquellas con un menor grado de interconexión entre ellas. Mientras la modularidad de las comunidades obtenidas con los circuitos

QFT y RQC está siempre por debajo de 0.9, y llega a valores por debajo de 0.5, en el caso de los circuitos GHZ está casi siempre por encima de 0.94. Aunque utilicemos un gran número de comunidades, la red resultante puede contraerse durante la fase 3 sin agotar la memoria disponible. Esto nos permite utilizar un gran número de núcleos durante la fase 2 de contracción en paralelo y acelerar ese proceso. En concreto, el número óptimo de comunidades va incrementándose desde 21 con 100 cúbits hasta 66 con 999 cúbits. Otra ventaja de poder utilizar el número óptimo de comunidades es que podemos emplear un algoritmo más rápido para obtenerlas, de modo que la fase 1 del algoritmo paralelo pese mucho menos que en el caso de los circuitos de tipo QFT y RQC. En concreto utilizamos un algoritmo voraz que intenta maximizar la modularidad de la descomposición y se detiene cuando no puede mejorar ese parámetro [39]. Su coste es de $O(m \log^2 n)$, lo que puede ser muy reducido para grafos dispersos con n nodos y m aristas como los asociados a los circuitos GHZ.

Fig. 9: Coste temporal de la contracción con circuitos GHZ.

La Figura 10 nos permite apreciar que el coste espacial de los algoritmos con los circuitos GHZ se encuentra entre uno y dos ordenes de magnitud por debajo del coste con los circuitos QFT y RQC. Esto permite incrementar muy notablemente el número de cúbits de los circuitos que podemos contraer. Esto también es cierto en el caso de las tres fases del algoritmo paralelo. Incluso utilizando un gran número de comunidades la memoria consumida durante la fase 3 es muy reducida y la fase 2, que es la que más memoria utiliza con este tipo de circuitos, tiene un coste espacial inferior a los dos algoritmos secuenciales.

El bajo coste espacial y temporal del algoritmo paralelo con los circuitos GHZ se debe a que este tipo de circuitos pueden particionarse de modo muy eficiente en comunidades con un nivel de conexión muy bajo. Esto da lugar a una red de comunidades con un *treewidth* de 1, independientemente del número de cúbits. Además, las red asociadas a las comunidades obtenidas durante la fase 1 también tiene un *treewidth* constante de 2, lo que equilibra perfectamente la carga durante la fase 2. El rango de los tensores contraídos en las fases 2 y 3 es muy bajo, lo que implica un tiempo de contracción y un coste espacial muy reducido, si lo comparamos con el de

Fig. 10: Coste espacial de la contracción con circuitos GHZ.

los circuitos QFT y RQC.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un nuevo algoritmo paralelo para la contracción de redes de tensores que puede servir para la simulación eficiente de circuitos cuánticos sobre ordenadores clásicos. El algoritmo se basa en el uso de comunidades para particionar la red de tensores inicial intentando lograr particiones muy poco conectadas entre sí. La contracción de dichas particiones puede realizarse totalmente en paralelo. Aplicamos también un cierto grado de paralelismo en la contracción de la red de comunidades obtenida.

El análisis experimental con tres circuitos cuánticos ampliamente conocidos demuestra las grandes diferencias que puede haber en el coste temporal y espacial del proceso de contracción. La estructura de los circuitos determina totalmente el máximo tamaño de circuito contraído. Además, confirmamos que el factor limitante a la hora de contraer circuitos con un gran número de cúbits no es el tiempo de contracción, sino el rápido aumento en la memoria necesaria para llevar a cabo este proceso.

El algoritmo paralelo logra reducir el coste temporal de los dos algoritmos secuenciales de referencia en los que se apoya para llevar a cabo alguna de sus fases. Además, gracias a su menor coste espacial logra contraer circuitos de mayor tamaño. La ventaja obtenida con la paralelización puede ser modesta en circuitos con un alto grado de interconexión y en los que es difícil lograr comunidades bien diferenciadas, tales como los circuitos QFT y RQC. No obstante, en circuitos muy estructurados y con comunidades bien definidas, tales como los GHZ, es posible lograr aceleraciones muy apreciables.

Como trabajo futuro nos planteamos intentar reducir el coste de la obtención de comunidades utilizando otros algoritmos alternativos al GN. También analizaremos la posibilidad de paralelizar esta fase del algoritmo paralelo. Finalmente, estudiaremos la posibilidad de combinar la paralelización basada en el particionado mediante comunidades, con la contracción en paralelo de los pares de tensores de las distintas redes obtenidas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado con el proyecto UJI-B2021-26 de la Universitat Jaume I y por la ayuda PID2020-113656RB-C21 financiada por MCI-N/AEI/10.13039/50110011033.

REFERENCIAS

- [1] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, *Quantum Computing: Progress and Prospects*, The National Academies Press, Washington, DC, 2019.
- [2] Jean-François Bobier, Matt Langione, Edward Tao, and Antoine Gourevitch, “What happens when ‘if’ turns to ‘when’ in quantum computing?,” *Boston Consulting Group*, 2021.
- [3] John Preskill, “Quantum computing in the nisq era and beyond,” *Quantum*, vol. 2, pp. 79, 2018.
- [4] Michael A Nielsen and Isaac L Chuang, *Quantum computation and quantum information*, Cambridge university press, 2010.
- [5] Elias F Combarro, Samuel González-Castillo, and Alberto Di Meglio, *A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization: Hands-on Approach to Modern Quantum Algorithms*, Packt Publishing Ltd, 2023.
- [6] Benjamin Villalonga, Sergio Boixo, Bron Nelson, Christopher Henze, Eleanor Rieffel, Rupak Biswas, and Salvatore Mandrà, “A flexible high-performance simulator for verifying and benchmarking quantum circuits implemented on real hardware,” *npj Quantum Information*, vol. 5, no. 1, pp. 86, 2019.
- [7] Román Orús, “A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states,” *Annals of physics*, vol. 349, pp. 117–158, 2014.
- [8] Igor L Markov and Yaoyun Shi, “Simulating quantum computation by contracting tensor networks,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 38, no. 3, pp. 963–981, 2008.
- [9] Ya-Qian Zhao, Ren-Gang Li, Jin-Zhe Jiang, et al., “Simulation of quantum computing on classical supercomputers with tensor-network edge cutting,” *Physical Review A*, vol. 104, no. 3, pp. 032603, 2021.
- [10] Michelle Girvan and Mark EJ Newman, “Community structure in social and biological networks,” *Proceedings of the national academy of sciences*, vol. 99, no. 12, pp. 7821–7826, 2002.
- [11] John Brennan, Momme Allalen, David Brayford, Kenneth Hanley, Luigi Iapichino, Lee J O’Riordan, Myles Doyle, and Niall Moran, “Tensor network circuit simulation at exascale,” in *2021 IEEE/ACM Second International Workshop on Quantum Computing Software (QCS)*. IEEE, 2021, pp. 20–26.
- [12] Quantiki, “List of QC simulators,” <https://quantiki.org/wiki/list-qc-simulators>, 2023.
- [13] Frank Arute, Kunal Arya, Ryan Babbush, et al., “Quantum supremacy using a programmable superconducting processor,” *Nature*, vol. 574, no. 7779, pp. 505–510, 2019.
- [14] Dmitry I Lyakh, “An efficient tensor transpose algorithm for multicore cpu, intel xeon phi, and nvidia tesla gpu,” *Computer Physics Communications*, vol. 189, pp. 84–91, 2015.
- [15] Dmitry I Lyakh, Thien Nguyen, Daniel Claudino, Eugene Dumitrescu, and Alexander J McCaskey, “Exatn: Scalable gpu-accelerated high-performance processing of general tensor networks at exascale,” *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, vol. 8, pp. 838601, 2022.
- [16] Trevor Vincent, Lee J O’Riordan, Mikhail Andrenkov, Jack Brown, Nathan Killoran, Haoyu Qi, and Ish Dhand, “Jet: Fast quantum circuit simulations with parallel task-based tensor-network contraction,” *Quantum*, vol. 6, pp. 709, 2022.
- [17] Cupjin Huang, Fang Zhang, Michael Newman, Junjie Cai, Xun Gao, Zhengxiong Tian, Junyin Wu, Haihong Xu, Huanjun Yu, Bo Yuan, et al., “Classical simulation of quantum supremacy circuits,” *arXiv preprint arXiv:2005.06787*, 2020.
- [18] Di Jin, Zhizhi Yu, Pengfei Jiao, Shirui Pan, Dongxiao He, Jia Wu, S Yu Philip, and Weixiong Zhang, “A survey of community detection approaches: From statistical modeling to deep learning,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, no. 2, pp. 1149–1170, 2021.
- [19] VA Traag, L Waltman, and NJ Van Eck, “From louvain to leiden: guaranteeing well-connected communities. sci. rep. 9, 5233,” *Scientific Reports*, vol. 9, no. 1, 2019.
- [20] Vincent A Traag and Jeroen Bruggeman, “Community detection in networks with positive and negative links,” *Physical Review E*, vol. 80, no. 3, pp. 036115, 2009.
- [21] Stefanos Kourtis, Claudio Chamon, Eduardo Mucciolo, and Andrei Ruckenstein, “Fast counting with tensor networks,” *SciPost Physics*, vol. 7, no. 5, pp. 060, 2019.
- [22] Johnnie Gray and Stefanos Kourtis, “Hyper-optimized tensor network contraction,” *Quantum*, vol. 5, pp. 410, 2021.
- [23] Lam Chi-Chung, P Sadayappan, and Rephael Wenger, “On optimizing a class of multi-dimensional loops with reduction for parallel execution,” *Parallel Processing Letters*, vol. 7, no. 02, pp. 157–168, 1997.
- [24] Hans L Bodlaender and Arie MCA Koster, “Tree-width computations i. upper bounds,” *Information and Computation*, vol. 208, no. 3, pp. 259–275, 2010.
- [25] Michael Hamann and Ben Strasser, “Graph bisection with pareto optimization,” *ACM J. Exp. Algorithmics*, vol. 23, feb 2018.
- [26] Hisao Tamaki, “Positive-instance driven dynamic programming for treewidth,” *J. Comb. Optim.*, vol. 37, no. 4, pp. 1283–1311, may 2019.
- [27] Holger Dell, Christian Komusiewicz, Nimrod Talmon, and Mathias Weller, “The PACE 2017 Parameterized Algorithms and Computational Experiments Challenge: The Second Iteration,” in *12th International Symposium on Parameterized and Exact Computation (IPEC 2017)*, Daniel Lokshtanov and Naomi Nishimura, Eds., Dagstuhl, Germany, 2018, vol. 89 of *Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs)*, pp. 30:1–30:12, Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum fuer Informatik.
- [28] Pablo M Gleiser and Leon Danon, “Community structure in jazz,” *Advances in complex systems*, vol. 6, no. 04, pp. 565–573, 2003.
- [29] Santo Fortunato, “Community detection in graphs,” *Physics reports*, vol. 486, no. 3-5, pp. 75–174, 2010.
- [30] Fragkiskos D Malliaros and Michalis Vazirgiannis, “Clustering and community detection in directed networks: A survey,” *Physics reports*, vol. 533, no. 4, pp. 95–142, 2013.
- [31] Mark EJ Newman and Michelle Girvan, “Finding and evaluating community structure in networks,” *Physical Review E*, vol. 69, no. 2, pp. 026113, 2004.
- [32] Jordi Duch and Alex Arenas, “Community detection in complex networks using extremal optimization,” *Physical Review E*, vol. 72, no. 2, pp. 027104, 2005.
- [33] Mark EJ Newman, “Spectral methods for community detection and graph partitioning,” *Physical Review E*, vol. 88, no. 4, pp. 042822, 2013.
- [34] Roger Guimera, Marta Sales-Pardo, and Luís A Nunes Amaral, “Modularity from fluctuations in random graphs and complex networks,” *Physical Review E*, vol. 70, no. 2, pp. 025101, 2004.
- [35] Vincent D Blondel, Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre, “Fast unfolding of communities in large networks,” *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, vol. 2008, no. 10, pp. P10008, oct 2008.
- [36] Matthew Fishman, Steven R. White, and E. Miles Stoudenmire, “The ITensor Software Library for Tensor Network Calculations,” *SciPost Phys. Codebases*, vol. 4, no. 1.5, pp. 1–0, 2022.
- [37] Devin A Matthews, “High-performance tensor contraction without transposition,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 40, no. 1, pp. C1–C24, 2018.
- [38] NVIDIA, “cuTENSOR: A High-Performance CUDA Library For Tensor Primitives,” <https://docs.nvidia.com/cuda/cutensor>, 2024.
- [39] Aaron Clauset, M. E. J. Newman, and Cristopher Moore, “Finding community structure in very large networks,” *Phys. Rev. E*, vol. 70, pp. 066111, Dec 2004.